

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE COM TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISTA INTEGRATIVA

Laura Kelly do Nascimento Ferreira¹
Manoela Felisberto da Silva²
Kamila Sampaio Rabelo³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Os transtornos que envolvem a alimentação, se caracteriza-se como uma condição médica vagarosa, necessita de bastante atenção pela preocupação excessiva com padrão corporal. Entre eles têm bulimia e anorexia nervosa. Anorexia nervosa envolve a extrema contenção de ingestão. De alimentos pelo medo do ganho de peso, pela ausência da alimentação ocorre uma perda severa de peso. Já a bulimia é um pouco diferente é marcada por episódios de alimentação, mas em seguida os episódios de comportamento compensatórios, como os vômitos ou forçar a isto e o uso demasiado de laxantes para evitar o ganho de peso. Esses transtornos tem uma série de danos à saúde física e mental, incluindo eles a desnutrição de humor (depressão, ansiedade e transtorno de imagem). A atenção primária com tem que estar com a junta multidisciplinar (psicólogo, psiquiatra, nutricionista, gastroenterologista). O papel do enfermeiro é de aguda importância inclui o monitoramento de sinais vitais, atenção com fortalecimento do suporte para não voltar mais ao quadro. A enfermagem ajuda também de forma que auxilia na educação alimentar e na nutrição correta para a melhoria do comportamento depressivo e repressivo. Portanto, tem a necessidade que ocorra esse tratamento correto e feito de forma sensível, justa e necessária.

Palavras-chave: Bulimia. Anorexia. Consulta de enfermagem.

¹Graduando em enfermagem. E-mail: lauranascimento590@gmail.com

²Graduando em enfermagem. E-mail: manoelafelisberto8@gmail.com

³Graduando em enfermagem. E-mail: estudanteenf.kamila@gmail.com

⁴Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica – UECE/ Mestrado e Doutorado em Farmacologia – UFC/ Pós-doutorado em Farmacologia – UFC. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Os distúrbios alimentares, que notadamente os mais vistos são bulimia nervosa, anorexia nervosa, compulsão alimentar e as dietas da moda consiste em uns dos desafios multifatoriais mais difíceis profissionais da área da saúde mental e física da atualidade. Estas conjunturas são traçadas por padrões alimentares alterados e preocupação e vale ressaltar que também como grande agravante tem as dietas da moda que afetam diretamente o organismo e o psicológico dos indivíduos.

Anorexia nervosa e bulimia nervosa, são doenças clínicas graves, tendo variações endócrinas presentes, derivado da perda de peso e procedimentos compensatórios (vômitos, laxantes, uso de diuréticos) aplicados pelos pacientes. É essencial a identificação precocemente para reduzir os riscos relacionados. Muitos pacientes escondem os sintomas ou recusam o tratamento, desencadeando um diagnóstico e início de tratamento atrasado. O exame de pacientes com transtornos alimentares foca na avaliação do estado nutricional e das complicações associadas, principalmente em relação às práticas de purgação. Esse exame inclui uma análise detalhada da perda de peso, padrões alimentares, métodos de purgação e prática de exercícios físicos. É fundamental diferenciar o quadro de outros problemas clínicos que também apresentam sintomas alimentares, como doenças inflamatórias intestinais, diabetes, câncer e hipertireoidismo. Nos casos de compulsão alimentar, deve-se investigar possíveis alterações hipotalâmicas, já que estas não apresentam a mesma distorção de imagem corporal ou comportamentos inadequados para controle de peso.

A anorexia nervosa e a restrição extrema à alimentação, espécie de jejum, levando a perda de peso extremo. Os indivíduos que convivem com a anorexia têm a preocupação excessiva com as medidas e o peso, resultando em uma visão distorcida do corpo. A visão distorcida do corpo acarreta uma série de consequências significativas a vida do indivíduo, como consequências psicológicas e consequências física. Os sintomas da anorexia consistem em perda substancial de peso, fadiga, fraqueza (avitaminose) e distúrbios menstruais em mulheres e a falta de nutrientes essenciais para a vida.

Além disso, a anorexia pode gerar danos em órgãos internos, causa osteoporose per conta dá o tratamento para o distúrbio de anorexia nervosa se caracteriza em atendimentos multidisciplinares que sobretudo o enfermeiro tem o papel de ser desde o início ate o final para que ocorra um tratamento correto e necessário para a melhoria da problemática que pode se agravar se não for tratada corretamente.

Por outro lado, a bulimia nervosa é atribuída por graves obsessões por diversos alimentos com comportamentos de praticar o ato de vomitar para que não ocorra o ganho de peso, até o uso de laxante em altas doses ou diuréticos pelo forte sentimento de culpa e vergonha do próprio corpo. Assim a anorexia e bulimia os indivíduos sofrem com forte carga emocional e o tratamento tem que ser multifacetado onde a enfermagem empenha um papel crucial para que ocorra a identificação e a intervenção necessária. Os episódios de compulsão por bulimia pelo ato de vomitar necessita da ingestão de alimentos em curto espécie de tempo, na maioria das vezes essas ingestões ocorrem escondido com medo de terceiros ver e culparem pelo ato de esta se alimentado em pouco tempo, gerando fortes agravos emocionais e agravos físicos sérios como desidratação, problemas intestinais pelo ato de abolçar, desequilíbrio nos eletrolíticos, complicações cardíacas. Além disso, a bulimia acarreta diversas comorbidade, como depressão e ansiedade.

“Os TCA mais conhecidos são Anorexia Nervosa (NA) e Bulimia Nervosa (BN), ambos caracterizados pela preocupação excessiva com o peso, principalmente por jovens do sexo feminino. A magreza tem sido cada vez mais veiculada ao sucesso, felicidade, atração, aceitação, controle e estabilidade psicológica. São apresentados estereótipos que passam a ser apreciados e desejados, induzindo as mulheres a se sentirem inadequadas em relação ao corpo que apresentam, e desta forma almejem o emagrecimento. O excesso de peso torna-se um problema, o emagrecimento o objetivo e a solução ditada é a dieta.” (Souto; Ferro- Bucher, 2006).

A compulsão alimentar consiste em episódios da ingestão excessiva e várias vezes com a sensação da forte perda de controle. Durante esses episódios de alimentação com alimentos ricos gordurosos e em grandes quantidades em um pequeno espaço de tempo, na maioria das vezes é uma resposta para alguma emoção, como raiva ou estresse. Diferente de qualquer outro tipo de distúrbio, esse o ato da alimentação extrema é um ato compensatório.

Os Transtornos de Comportamento Alimentar (TCA) são denominados como distúrbios psiquiátricos de etiologia multifatorial, caracterizados por consumo, padrões e atitudes alimentares extremamente distorcidas e de preocupação exagerada com o peso e a forma corporal (Alvarenga; Scagliusi; Philippi, 2011).

Esse transtorno pode acarretar em diversas doenças pela alimentação desregrada e totalmente errada e gera consequências graves, por exemplo a diabetes tipo 2 e problemas cardíacos ou em outros órgãos vitais para a sobrevivência.

Já as dietas da moda, também conhecidas como “dietas populares”, caracteriza-se em planos alimentares que tem como promessa a perda de peso instantânea ou perda significativa de peso em pouco tempo. Muitas vezes, essas dietas são baseadas nas tendências que aparecem nas mídias digitais que são bastante atraentes e chamativas e são tendências passageiras, mas antes que seja esquecida causa bastante estranho na vida de quem decidiu seguir esse plano de emagrecimento e vale ressaltar que muitas dessas tendências não tem nenhum baseamento legal ou científico. As dietas que podem ressaltar a problemática que a mídias sociais causa no psicológico das pessoas com a promessa de corpos perfeitos e num fim de tudo deixa diversos danos à saúde por ser dietas insanas e fora do comum que não cumpre o prometido e não chega ao resultado desejado e assim causa uma grande frustração, como a dieta do tipo sanguíneo, dietas intermitentes.

Essas abordagens que tem diversas promessas costumam atrair diversas pessoas que já cansaram de tentar outras dietas e busca soluções rápidas e visam a grande necessidade de se ver melhor no espelho que geram grandes discursões no mundo midiático. No entanto, muitas vezes elas são bastantes restritivas e difíceis de manter ao longo prazo, pela necessidade de manter longas horas de jejum ou alimentação extremamente regrada e se torna bastante difícil de seguir. Além disso, algumas dietas podem levar a deficiência nutricional, causando problemas como náusea, fraqueza e visão embaçada que é o maior problema.

É essencial a identificação precocemente para reduzir os riscos relacionados. Muitos pacientes escondem os sintomas ou recusam o tratamento, desencadeando um diagnóstico e início de tratamento atrasado.

Essas condições põem está além da perda de peso, acarretando fortes consequências para a saúde além de certos problemas como a magreza extrema, problemas de fortes danos psicológico e físico em todo o indivíduo, inclui também problemas cardiovasculares, distúrbios hormonais, avitaminose.

O problema em se alimentar de demais e logo após cometer o ato compensatório, mesmo a pessoa se alimentando ocorre a perda de diversos nutrientes e também vitaminas. Já a anorexia que consiste em regime extremo então significa dizer que não ocorre a ingestão de alimentos e assim a perda dos nutrientes e nenhuma ingestão de vitaminas que são essenciais para a vida, já que em alguns casos não ocorre nem a ingestão de água.

A consulta de enfermagem se destaca em um momento crucial, criando um vínculo do tratamento terapêutico entre o profissional de saúde o indivíduo, gerando uma terapia correta.

Neste contexto, avaliação da enfermagem não é apenas olhar para o estado físico do indivíduo olhar para o indivíduo como um todo, é também uma oportunidade para que ocorra a mudança desde a imagem corporal e os comportamentos alimentares. Além disso, o enfermeiro estabelece a relação de forte confiança e um ambiente seguro para que o paciente com algum transtorno alimentar não se sinta mais culpado, gerando discussões comportamentais para a melhora do quadro clínico e os sentimentos associados aquele problema da distorção da imagem corporal. A empatia nesse momento se faz de extrema necessidade, para que ocorra a real compressão e tentativa necessária e correta para solução desses problemas e faz com que o paciente se sinta acolhido e consiga traçar a melhor maneira de sair desse quadro que causa tantos danos à saúde do indivíduo.

O enfermeiro atua diretamente no atendimento do paciente e profissional e tudo que será relatado, a fim de ocorra uma melhoria de forma significativa e necessária. Faz-se necessária a junta médica e família atuar de forma efetiva e necessário a visão da família para um tratamento precoce antes que agrave para algo de extrema complexidade.

O cuidado a pessoa que vive com os transtornos alimentares vai além do tratamento que envolve a promoção da saúde mental corporal e emocional e necessário para que o paciente tenha a segurança ao fornecer informações de forma precisa e clara para que tenha orientações práticas diante desses desafios.

Por fim, enfermeiro tem que estar ciente de todos os estigmas presentes ao falar dos problemas com transtornos alimentares, no qual a sociedade não acredita e eu tem que trabalhar para que esses estigmas não empatem e disseminem, visando somente trabalhar e conseguir reeducar, promovendo a aceitação do paciente. O envolvimento e saber como chegou até o momento de procurar ajuda para que a melhoria ocorra é crucial e necessária para facilitar no tratamento e recuperação parcial ou total do paciente, provendo assim uma abordagem humanizada e correta e centralizada no cuidado ao paciente.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foram selecionados 5 artigos dos últimos 15 anos, visando a análise de como esses distúrbios eram vistos no passado e como a análise dessas conjunturas na atualidade. Vele ressaltar, o papel crucial da enfermagem, na qual atua não só na finalidade de dá um tratamento medicamentoso, além disso tem um papel de facilitador, gerando uma confiança e a atenção necessária, assim ocorre a adesão ao tratamento adequado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo fez uma investigação da real importância para a o tratamento desses distúrbios e a adesão à esse tratamento para a melhoria na saúde e o emagrecimento de forma saudável, sendo acompanhado por uma rede de multidisciplinar e todos os seus aspectos na saúde, gerando a eficiência desejada de forma correta. Além disso, a falta de acompanhamento gera outros transtornos por não chegar num efeito tão desejado. A fim de promover uma melhoria não só na saúde física, mas também na saúde mental e o engajamento sobretudo no âmbito social por conseguir os resultados que esperam, assim ocorre uma melhoria substancial na vida.

REFERÊNCIAS

- ALVES E., VASCONCELOS F.A., CALVO M.C., NEVES J. Prevalência de sintomas de anorexia Nervosa e insatisfação com a imagem corporal em adolescentes do sexo feminino Do município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Cad Saude Publica. 2008;24(3):503- 12.
- ALVARENGA, M., FIGUEIREDO, M.; TIMERMAN, F.; ANTONACCIO, C. Nutrição Comportamental. Barueri, São Paulo: Manole, 2015.
- ALVARENGA, M.; SCAGLIUSI, B. F. e PHILIPPI, T. S. Nutrição e Transtornos alimentares.
- PAIVA, A. et al. Percepção da imagem corporal e estado Nutricional em acadêmicos de nutrição de uma universidade Pública. DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde, 12, mar. 2017.
- STEVENS S.D., HERBOZO S., MORRELL H.E., SCHAEFER L.M., THOMPSON J.K. Adult And childhood weight influence body image and depression through weight Stigmatization. J Health Psychol. 2017;22(8):1084-1093.